

EMMA-päivitystarkastelu 2025 – työraportti

Lauri Kuismanen¹, Louise Forsblom¹, Lasse Kurvinen²

¹Suomen ympäristökeskus (Syke)

²Metsähallitus Luontopalvelut

Yhteenveto

Suomen ekologisesti merkittävät vedenalaiset meriluontoalueet (EMMA) -tarkastelussa tunnistettiin 87 kansallisesti arvokasta aluetta Suomen merialueilla. Tarkastelussa tunnistettiin myös yli 100 muuta kandidaattialuetta, joita pidettiin potentiaalisina EMMA-alueina, mutta jotka eivät yltäneet EMMA-alueiksi asti. Osalle alueista silloinen tietopohja ei ollut riittävä alueiden täysmääräiseen arviointiin. Tämän tarkastelun tavoitteena oli uudelleen arvioida näiden alueiden nykyistä tietopohjaa huomioiden EMMA-työn jälkeen kertyneet aineistot. Vedenalaisen monimuotoisuuden kartoitusohjelman, Velmun, ja muiden hankkeiden kartoitukset ovat lisänneet tietopohjaa tuntuvasti 29 alueella. Näiden alueiden luonnontiedon tarkempi tarkastelu paljasti 4 vahvempaa EMMA-kandidaattia ja 11 aluetta, jotka aluerajausmuutosten jälkeen voisivat olla soveltuvia. Tämä tarkastelu korostaa tarvetta EMMA-verkoston jatkokehittämiselle myös tulevaisuudessa.

Sisällysluettelo

Johdanto.....	3
Aineistotyöt	3
Aineistojen tarkastelu	3
Havaintojen määrät kandidaattialueilla	4
Aluekohtainen tarkastelu ja jatkoluokittelu.....	4
EMMA-alue-ehdokkaiden kuvaukset.....	5
Alue-ehdokkaiden koostetut vahvuudet mahdolliseen jatkotarkasteluun.....	5
Aluekohtaiset kuvaukset	7
Akionlahti-Varjakka	7
Gaddenit	9
Granlandet-Trutlandet	11
Halsön eteläpuolinen lintualue.....	13
Isnäsviken	15
Kenkämaa.....	17
Kraaseli.....	19
Kullanlahti ja Innerviken	21
Kytö-Örskär.....	23
Lågskär-södra Föglö	25
Maalahden jokisuisto.....	27
Nordvästra Åland	29
Nordöstra Signilskärsfjärden	31
Nordöstra Åland	33
Paraisten harjusaaret	35
Persöfladan.....	36
Reveli.....	38
Rihtniemi	40
Saaristomeren ulkosaaristo Vänö.....	42
Sandholmen.....	44
Sideby.....	45
Stora Fagerö	47
Södra Stadsfjärden Vasa	49
Talosaaren ja Karhusaaren lahtialueet.....	51
Tavonniemi	53
Utgrynnan-Storkallan.....	55
Valsörarna.....	57
Yyteri.....	59
Ålands nordvästra skärgård.....	61
Kirjallisuus.....	63

Johdanto

Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma (Velmu) toteutti 2020 tiedellis-teknisen *Suomen ekologisesti merkittävät vedenalaiset meriluontoalueet* (EMMA) -työn (Lappalainen ym. 2020). Työn tarkoitus oli palvella merialueiden kestävästä käytöstä suunnittelua tunnistamalla senhetkiseen parhaaseen tietoon perustuen (kartoitusaineistot, kirjallisuus, asiantuntijatieto, mallinnus) ekologisesti merkittäviä meriluontoalueita.

Alueet on tunnistettu pohjautuen YK:n biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (*Convention on Biological Diversity*, CBD) ekologisesti tai biologisesti merkittäviä merialueita (*Ecologically or Biologically Significant Marine Areas*, EBSA) tunnistavassa työssä käytettyjä kriteerejä, sopeuttaen ne valtakunnalliselle tasolle huomioiden kansallisen tason erityispiirteitä (mm. merialueiden erot). EBSA-prosessissa hyödynnetään seitsemää kriteeriä merkittävien alueiden tunnistamisessa, mutta kansallisen tason sovelluksessa yksi kriteereistä, Biologinen tuottavuus, jätettiin pois, sillä todettiin, ettei esim. kasviplanktonin korkea tuotantokyky rehevöityneessä Itämeressä ole ekologisen merkittävyyden haluttu piirre. Työtä on kuvattu tarkemmin Lappalainen ym. (2020) ja Kuismanen ym. (2023) julkaisuissa. Hyödynnetyt kriteerit olivat:

- Ainutlaatuisuus, harvinaisuus tai huomattava edustavuus
- Erityinen tärkeys lajin elinkierrossa
- Tärkeys uhanalaiselle tai taantuvalla lajilla tai luontotyypille
- Herkkyys tai hidas palautumiskyky
- Biologinen monimuotoisuus
- Luonnontilaisuus

Alkuperäisessä EMMA-työssä hyödynnettiin Velmu-aineistoja vuosilta 2004–2018, jonka lisäksi käytössä oli lukuisia muita luontoa ja ympäristöä kuvaavia aineistoja. EMMA-työn jälkeen meren käyttöaste on kasvanut ja kasvaa edelleen nopeaa tahtia. Uutta Velmu-aineistoa on kertynyt sitten alkuperäisen EMMA-työn, jonka lisäksi työssä tunnistettiin lukuisia EMMA-kandidaattialueita, jotka eivät päätyneet EMMA-alueiksi. Yksi syy tähän oli, että kaikilta kandidaattialueilta ei ollut suorita havaintoja vedenalaisesta luonnosta. Tämän tarkastelun tavoitteena on selvittää, jos vuodesta 2019 lähtien kerätyt aineistot mahdollistaisivat EMMA-kandidaattialueiden uudelleenarvioinnin. Selvityksessä koostamme myös kyseisten alueiden tämänhetkisen tietopohjan.

Aineistotyöt

Aineistojen tarkastelu

Työssä käytettiin seuraavia aineistoja:

- Velmun kartoitusaineistot 2004–2024
 - Vuoden 2024 kartoitusten lajitiedot eivät vielä olleet saatavilla tarkasteluajankohtana, mutta kartoituspisteitä tarkasteltiin kartoitusten kattavuuden kannalta.
- Luontotyyppiaineisto, missä pistemäiset havainnot on luokiteltu Suomen luonnetyypien punaisen kirjan mukaisesti (Kotilainen ym. 2018), jonka jälkeen luontotyyppien määrä on laskettu 500x500m resoluutiolla. Aineisto on koostettu 2022 ja tarkemmin kuvattu Kuismanen ym. (2024) raportissa.

Velmu-aineistot analysoitiin QGIS Desktop -paikkatieto-ohjelmassa (versio 3.22.9-Białowieża). EMMA-kandidaateille (125 kappaletta) laskettiin ensin pinta-alat. Pinta-alaa käytettiin mm. arvioimaan, kuinka kattavasti ja intensiivisesti (kartoituspisteet per pinta-ala) tiettyä aluetta on kartoitettu. Jokaiselle alueelle laskettiin:

- Uniikkien kartoituspisteiden määrä, eroteltuna vuosille 2004–2018, 2019–2023 ja 2024
- Lajihavaintojen määrä, eroteltuna vuosille 2004–2018, 2019–2023 ja 2024. Määrät olivat usein paljon suurempia kuin uniikkien kartoituspisteiden määrä, sillä samalta kartoituspisteeltä on usein usea eri lajihavainto.

Kartoitusintensiteetti (kartoituspisteitä/km²) laskettiin erikseen:

- Kartoitusintensiteetti ennen 2019 ja sen jälkeen **kaikilla lajihavainnoilla**.
- Kartoitusintensiteetti ennen 2019 ja sen jälkeen **uniikeilla kartoituspisteillä**.
- Kartoitusintensiteetti vuonna 2024, **uniikit kartoituspisteet**.
- Laskettu yhteen kaikki lajihavainnot alueilta.
- Laskettu yhteen kaikki uniikit kartoituspisteet alueilta.

Havaintojen määrät kandidaattialueilla

EMMA-kandidaatti-alueita, joille on olemassa paikkatietomuotoiset rajat, on yhteensä 104 kpl. Näiltä alueilta oli vuosien 2004–2018 kartoitusaineistoa yhteensä melkein 16 000 pistettä ja niistä lajihavaintoja n. 56 000. Neljältätoista alueelta ei ollut näiltä vuosilta yhtään kartoituspistettä. Uusia kartoituspisteitä (2019–2024) kandidaattialueilta oli kertynyt hieman alle 7 200 pistettä. Viideltäkymmeneltäyhdeeltä alueelta ei ollut kertynyt yhtään lisää kartoituspisteitä ja 53 alueelta oli kertynyt uusia kartoituspisteitä vuosina 2019–2024. Uusien pisteiden määrät alueilla vaihtelivat 8 ja 1153 kartoituspisteen välillä.

Aluekohtainen tarkastelu ja jatkoluokittelu

Tarkastelu toteutettiin ensin tarkastamalla uuden aineiston kattavuutta kandidaattialueilla. Ne kandidaattialueet, joista oli saatavilla uutta aineistoa, otettiin tarkempaan tarkasteluun. Näistä alueista parhaat kandidaatit luokiteltiin joko vahvoiksi tai mahdollisiksi EMMA-kandidaateiksi. Alue-ehdokastarkastelua jatkettiin tarkastelemalla karttapohjaisesti alueiden kartoituksia, mm.:

- kuinka kattavasti tai tasaisesti kartoitukset sijoittuvat alueille vai keskittyvätkö kartoitukset vain tietyille osa-alueille;
- täydensivätkö uudet kartoitukset alueiden kartoituksia;
- oliko kartoitusaineistoa jo entuudestaan (2004–2018) paljon huomioiden alueen koon ja jos uutta aineistoa oli kertynyt vain vähän suhteessa aikaisempaan suurempaan määrään;
- oliko aineistoa entuudestaan yhtään tai vain vähän suhteessa uuteen aineistoon;
- minkälaista lajistoa ja kuinka paljon LuTU-luontotyyppettä alueella esiintyy?
- Lisäksi tarkasteltiin, mitä EMMA-työssä käytetyssä tietokannassa oli kuvattu kandidaattialueista ja etenkin perusteluja niiden EMMA-statukselle.

EMMA-työssä on huomioitu vain vedenalainen luonto lähinnä Velmu-aineistoista, eikä näin ollen esim. merinisäkkäitä tai lintuja. Myös entistä paikallisempaa paikallis-EMMA-aineistoa (PEMMA) (Kuismanen ym. 2024) hyödynnettiin pääkaupunkiseudun alueilla, mutta esim. PEMMA-alueen päällekkäisyyden ei tulisi taata, että EMMA kandidaatti-alue päivitetäisiin EMMA:ksi, sillä EMMA:lla (valtakunnallinen) ja PEMMA:lla (paikallinen) on eri mittakaavat ja näin ollen mitä voidaan pitää ”merkittävänä” saattaa erota aluetyyppien kesken.

Alueita karsittiin jatkotarkastelusta, jos uutta aineistoa ei ollut kyseisiltä alueilta, tai jos alueilta oli entuudestaan paljon kartoitusaineistoa ja uutta aineistoa oli vain vähän, etenkin jos uusi kartoitusaineisto ei vaikuttanut täydentävän alueiden tasaista kartoitusta. Alueita karsittiin pois myös, jos esim. entuudestaan hyvin vähän, jos ollenkaan, kartoitetun alueen

uudet kartoitukset keskittyivät vain pieneen osaan alueesta. Myös tietokannan aluekohtaiset kirjaukset huomioitiin, jos aluetta kuvatessa esim. mainittiin, ettei lajisto kartoitusmäärästä huolimatta monipuolista eikä uusi aineisto huomioiden tuonut esille mitään uutta.

Edellä lueteltuihin perusteluihin pohjautuen alueita valittiin jatkotarkasteluun. Kaksitoista aluetta luokiteltiin alustavasti vahvemiksi EMMA-ehdokkaiksi ja 17 aluetta mahdollisiksi EMMA-ehdokkaiksi. Loput alueet karsittiin pois jatkotarkastelusta. Mahdollisille EMMA-ehdokkaille harkittiin ja ehdotettiin myös niiden mahdollista pilkkomista, jos esim. uudemmat ja vanhemmat kartoituspisteet olivat selkeästi alueiden eri osa-alueilla. Myös tiettyjen alueiden laajentamista harkittiin, kattaakseen tiettyjä alueiden ulkopuolisia luontotyyppiäsiintymiä. Tarkempia uusia aluerajausehdotuksia ei kuitenkaan tehty tässä työssä.

Jäljellä olevia EMMA-ehdokasalueilta tarkasteltiin myös laji ja luontotyyppi esiintymät. Tarkastelua toteutettiin hyödyntäen samantyyppisiä aineistoja mitä pääkaupunkiseudun PEMMA-työssä käytettiin, mukaan lukien tietoa lajistosta ja kartoitusmenetelmistä.

On tärkeä huomioida, että tätä tarkastelua **ei ole tehty samalla kattavuudella** kuin alkupe-
räistä EMMA-työtä. Tässä tarkastelussa on hyödynnetty **ainoastaan Velmun kartoitusai-
neistoja** ja niistä johdettuja muita aineistoja ja näiden valossa tarkasteltu EMMA-kandidaat-
teja. Alkuperäisessä EMMA-työssä on ollut käytössä hyvin laajasti meriluontoon liittyviä ai-
neistoja, kuten tietoa erilaisista ihmispaineista tai geologiasta (ks. Kuismanen ym. 2023
lisämateriaali). Tässä tarkastelussa ei myöskään ole kattavasti verrattu mahdollisiksi
EMMA-alueiksi soveltuvien alue-ehdokkaiden luontoarvojen suhdetta alueita mahdollisesti
ympäröiviin olemassa oleviin EMMA-alueisiin. EMMA-työssä (Lappalainen ym. 2020) ei ollut
mielekästä valita kaikkia alue-ehdokkaita EMMA-alueiksi, jotka täyttivät EMMA-kriteerit,
vaan niistäkin valita ne arvokkaimmat suhteessa ympäröiviin luontoarvoihin ja alueiden omi-
naispiirteisiin laajemmin. Siksi olisi tärkeä arvioida, tuovatko EMMA-alue-ehdokkaat, joita
ympäröi jo olemassa olevat EMMA-alueet, jotain ”uutta” vedenalaisen meriluonnon suhteen,
mitä ei ympäröivät olemassa olevat EMMA-alueet jo kata. Alkuperäinen EMMA-työ toteutet-
tiin asiantuntijoita ja sidosryhmiä vahvasti osallistamalla. Tämä selvitystyö on toteutettu täy-
sin asiantuntija-arviona Velmun puitteissa.

EMMA-alue-ehdokkaiden kuvaukset

Alla esitellään lyhyesti jatkotarkasteluun valittuja alueita. Jatkotarkastelussa oli mukana yh-
teensä 29 aluetta. Kandidaattialueet on edelleen luokiteltu niiden EMMA-sopivuuden mu-
kaan eri luokkiin. Alueet voivat kuulua useampaan kuin yhteen luokkaan. Luokat ovat niiden
laskevassa vahvuusjärjestyksessä 1) Vahvempi EMMA-ehdokkaat, 2) Aluerajamuutosten jäl-
keen potentiaalinen, 3) Epävarma (esim. suhde ympäröiviin EMMA-alueisiin), 4) Kaikkia ai-
neistoja ei vielä koostettu ja 5) Ei jatsoon. Alueiden lajittelua koreihin esitellään alla olevissa
aluekuvauksissa sekä taulukossa (Taulukko 1), johon on koostettu kaikki alueet. Alueiden
kuvauksissa esitellään hyvin tiiviisti poimintoja keskeisestä lajistosta ja muista aineistoista.
Lisäksi punnitaan alueiden mahdollista EMMA-vahvuutta.

Alue-ehdokkaiden koostetut vahvuudet mahdolliseen jatkotarkasteluun

Tarkastelussa tunnistettiin yhteensä 4 vahvempaa EMMA-kandidaattia, 11 aluetta, jotka
aluerajausmuutosten jälkeen voisivat olla soveltuvia, 12 kandidaattia, joiden kohdalla on
epävarmuutta, 3 aluetta, joista kaikkia aineistoja ei ole vielä koostettu ja 10, joita nykytiedon
nojalla ei suositella jatsoon.

Taulukko 1. Taulukkoon on koostettu tarkasteltujen EMMA-alue-ehdokkaiden vahvuutta sopia EMMA-alueeksi. (V = Vahvempi EMMA-ehdokka, A = Aluerajausmuutosten jälkeen potentiaalinen, Ep = Epävarma, K = K aikkia aineistoja ei vielä koostettu, Ei = Ei jatsoon)

Alue	V	A	E	K	Ei
Akionlahti-Varjakka (EMMA_POP_6)		x			x
Gaddenit (EMMA_UUD_178)		x			x
Granlandet-Trutlandet (EMMA_UUD_54)			x		
Halsön eteläpuolinen lintualue (EMMA_POH_70)			x		
Isnäsviken (EMMA_UUD_47)	x		x		
Kenkämaa (EMMA_VAR_183)					x
Kraaseli (EMMA_POP_10)			x		
Kullanlahti ja Innerviken (EMMA_UUD_131)					x
Kytö-Örskär (EMMA_UUD_177)	x	x			
Lågsjär-södra Föglö (EMMA_AHV_149)		x	x		
Maalahden jokisuisto (EMMA_POH_95)		x			
Nordvästra Åland (EMMA_AHV_164)		x			
Nordöstra Signilskärsfjärden (EMMA_AHV_157)		x			x
Nordöstra Åland (EMMA_AHV_165)		x			
Paraisten harjusaaret (EMMA_VAR_181)				x	
Persöfladan (EMMA_UUD_26)				x	x
Reveli (EMMA_SAT_83)			x		
Rihtniemi (EMMA_SAT_38)					x
Saaristomeren ulkosaaristo Vänö (EMMA_VAR_144)			x		
Sandholmen (EMMA_UUD_173)				x	
Sideby (EMMA_POH_147)			x		
Stora Fagerö (EMMA_UUD_24)	x				
Södra Stadsfjärden Vasa (EMMA_POH_96)		x			x
Talosaaren ja Karhusaaren lahtialueet (EMMA_UUD_142)			x		
Tauvonniemi (EMMA_POP_81)					x
Utgrynnan-Storkallan (EMMA_POH_74)		x	x		
Valsörarna (EMMA_POH_75)			x		
Yyteri (EMMA_SAT_84)			x		x
Ålands nordvästra skärgård (EMMA_AHV_156)	x	x			

Aluekohtaiset kuvaukset

Akionlahti-Varjakka

- Koko: 8,6 km²
- Harkittu pilkkomista: pelkkä Akionlahti tai Varjakansaari (isompi saari lahden edustalla), sillä näille osa-alueille kohdistunut uudempia kartoituksia.
- Lajisto on putkilokasvipainotteista, erikoispoimintana upossarpio (*Alisma wahlenbergii*). Myös jonkin verran näkinpartaislevähavaintoja.
- Aluetta ympäröi usea olemassa oleva EMMA-alue – tulisi harkita, eroaako alue näistä ja toisiko se jotain uutta.
- EMMA-sopivuusluokka/-luokat: Potentiaalinen EMMA-alue aluerajausmuutosten jälkeen (esim. pelkkä Akionlahti tai Varjakansaaren ympäristö). Tässä muodossa ei jatkoon.

verbatimId Counts - EMMA_POP_6 (2004-2023)

Kuva: Alueen 20 yleisimmin havaittua lajia (yläpaneeli) ja sanapilvi (alapaneeli), jossa huomioidaan alueen kaikki lajit (suurempi fontti tarkoittaa, että lajia tavattu enemmän).

Gaddenit

- 1,3 km²
- Alue ollut pääkaupunkiseudun PEMMA-ehdokkaana, mutta ei PEMMA-alue.
- Lajisto on leväpainotteinen. Paljon merirokkoa ja haarukkalevää. Paljohkon sinisimpukkaa. Lajisto ei muuten erikoisempaa.
- Harkittu poistamista tai yhdistämistä viereiseen (itäpuoliseen) ehdokasalueeseen.

verbatimI d Counts - EMMA_UUD_178 (2004-2023)

Kuva: Alueen 20 yleisimmin havaittua lajia (yläpaneeli) ja sanapilvi (alapaneeli), jossa huomioidaan alueen kaikki lajit (suurempi fontti tarkoittaa, että lajia tavattu enemmän).

Granlandet-Trutlandet

- 6,2 km²
- Alue pääkaupunkiseudulla, mutta ei PEMMA-alue.
- Lähinnä vain uutta aineistoa alueelta. Lajisto on leväpainotteista, paljohkon rakkohaurua ja sinisimpukkaa. Muutamia luontotyyppisiä.
- Alueella vain muutama kartoitussinja, joten ei välttämättä kovin kattavasti kartoitettu, mutta näiltä harvoilta kartoitussinjalta jo useita luontotyyppisiä.
- Epävarma jatkosta pelkkien Velmu-aineistojen perusteella.

verbatimId Counts - EMMA_UUD_54 (2004-2023)

Kuva: Alueen 20 yleisimmin havaittua lajia (yläpaneeli) ja sanapilvi (alapaneeli), jossa huomioidaan alueen kaikki lajit (suurempi fontti tarkoittaa, että laji tavattu enemmän).

Halsön eteläpuolinen lintualue

- 4 km²
- Paljon uutta kartoitusaineistoa, kartoituspisteet jakautuvat melko tasaisesti koko alueelle. Lajisto putkilokasvipainotteinen ja jonkin verran näkinpartaisleviä. Lajisto ei kuitenkaan kummainen.
- Epävarma jatkosta pelkkien Velmu-aineistojen perusteella.

verbatimid Counts - EMMA_POH_70 (2004-2023)

Kuva: Alueen 20 yleisimmin havaittua lajia (yläpaneeli) ja sanapilvi (alapaneeli), jossa huomioidaan alueen kaikki lajit (suurempi fontti tarkoittaa, että lajia tavattu enemmän).

Isnäsviken

- 0,7 km²
- Putkilokasvipainoista lajistoa, kuitenkin ei mitään erikoisempaa (*Ceratophyllum demersum*, *Myriophyllum spicatum*, *M. sibiricum*, *Najas marina* valtalajeina). Uudet aineistot tuoneet lisää havaintoja jo aiemmin tavatuista lajeista.
- Pelkän lajiston kannalta ehkä ei jatkoon, mutta mahdollisesti LuTU-luontotyyppien rikkauden kautta?

Kuva: Alueen 20 yleisimmin havaittua lajia (yläpaneeli) ja sanapilvi (alapaneeli), jossa huomioidaan alueen kaikki lajit (suurempi fontti tarkoittaa, että lajia tavattu enemmän).

verbatimId Counts - EMMA_UUD_47 (2004-2023)

Kuva: Alueen 20 yleisimmin havaittua lajia (yläpaneeli) ja sanapilvi (alapaneeli), jossa huomioidaan alueen kaikki lajit (suurempi fontti tarkoittaa, että lajia tavattu enemmän).

Kenkämaa

- 0,15 km²
- Vain uutta kartoitusaineistoa. Valtalajisto ei erikoisempi, mutta alueella myös jonkin verran näkinpartaisleviä.
- Ei jatkoon nykytiedon perusteella.

verbatimId Counts - EMMA_VAR_183 (2004-2023)

Kuva: Alueen 20 yleisimmin havaittua lajia (yläpaneeli) ja sanapilvi (alapaneeli), jossa huomioidaan alueen kaikki lajit (suurempi fontti tarkoittaa, että lajia tavattu enemmän).

Kraaseli

- 14,9 km²
- Uutta aineistoa suhteellisen vähän. Etenkin mukulanäkinpartaa löydetty enemmän. Lajisto on hyvin monipuolinen. Paljon upossarpiota, näkinpartaisia, muuten peruslajistoa. LuTU-luontotyyppejä lähes koko alueelta.
- Jatko epävarma, sillä alueen ympärillä on useampi olemassa oleva EMMA-alue. Tuoko tämä alue jotain uutta ekologisesti merkittävää huomioitavaa?

verbatimId Counts - EMMA_POP_10 (2004-2023)

Kuva: Alueen 20 yleisimmin havaittua lajia (yläpaneeli) ja sanapilvi (alapaneeli), jossa huomioidaan alueen kaikki lajit (suurempi fontti tarkoittaa, että lajia tavattu enemmän).

Kullanlahti ja Innerviken

- 2,9 km²
- Harkittu pelkästään läntistä osaa alueesta, tai jopa läntisen lahdelman läntistä puolikasta.
- Lajisto ei kuitenkaan erikoinen. Aikaisemmissa kartoituksissa havaittu pikkujärvisimpukka, joka on luontotyyppinä uhanalainen (suursimpukkapohjat).
- Ei jatsoon.

verbatimId Counts - EMMA_UUD_131 (2004-2023)

Kuva: Alueen 20 yleisimmin havaittua lajia (yläpaneeli) ja sanapilvi (alapaneeli), jossa huomioidaan alueen kaikki lajit (suurempi fontti tarkoittaa, että lajia tavattu enemmän).

Kytö-Örskär

- 13,1 km²
- Pohjoinen saari (Kytö) on osa PEMMA-alueita (Kytö-Kytökäringarna).
- Kartoituksia melko tasaisesti saarien ympäristössä, uudet kartoitukset täydentäneet alueen kartoitustietoa.
- Lajisto leväpainotteista. Paljon rakkohaurua havaittu etenkin uusissa kartoituksissa. Myös jonkin verran sinisimpukkaa. Lajistollisesti ei muuten juurikaan erikoisuuksia. Suhteellisen paljon eri lajeja. Etenkin Kytön saaren ympäristössä paljon LuTU-luontotyyppisiä (mutta kartoitusintensiivisesti myös alueen kolmesta saaresta suurin).
- Potentiaalinen jatkoon menevä kandidaattialue jo tässä muodossa, mutta voi myös harkita suurempaa saarikokonaisuutta, esim. viereisten alue-ehdokkaiden tai saarien kesken.

verbatimId Counts - EMMA_UUD_177 (2004-2023)

Kuva: Alueen 20 yleisimmin havaittua lajia (yläpaneeli) ja sanapilvi (alapaneeli), jossa huomioidaan alueen kaikki lajit (suurempi fontti tarkoittaa, että lajia tavattu enemmän).

Lågskär-södra Föglö

- 363,8 km²
- Hyvin laaja alue, ehkä rajattava vastaamaan kartoitusten määrää. Uudet kartoitukset jokseenkin täydentäneet aikaisempia kartoituksia.
- Paljon sinisimpukkaa, jonkin verran rakkohaurua. Leväpainotteista lajistoa.
- Epävarma jatkosta, ehkä harkittava pilkkomista.

verbatimId Counts - EMMA_AHV_149 (2004-2023)

Kuva: Alueen 20 yleisimmin havaittua lajia (yläpaneeli) ja sanapilvi (alapaneeli), jossa huomioidaan alueen kaikki lajit (suurempi fontti tarkoittaa, että lajia tavattu enemmän).

Maalahden jokisuisto

- 38,7 km²
- Uusia kartoituksia vain fladamaisissa kohteissa. Lajistollisesti ei erikoisuuksia, joskin paljon näkinpartaislajeja ja havaintoja (*Chara* spp.).
- Harkittu jatkoa, jos pilkotaan esim. flada-suisto-kokonaisuudeksi, mutta saattaa muodostua hyvin pirstaloitunut aluekokonaisuus. Tällaisenaan ei jatkoon.

verbatimId Counts - EMMA_POH_95 (2004-2023)

Kuva: Alueen 20 yleisimmin havaittua lajia (yläpaneeli) ja sanapilvi (alapaneeli), jossa huomioidaan alueen kaikki lajit (suurempi fontti tarkoittaa, että laji tavattu enemmän).

Nordvästra Åland

- 613,9 km² (kartalla suurikokoisin oranssilla rajattu alue)
- Huomioiden hyvin ison koon ja avoimuuden, on aluetta kartoitettu suhteellisen tasaisesti. Lajisto leväpainotteista. Paljon sinisimpukkaa ja rakkohaurua. Muu lajisto peruslajistoa, vaikkakin monimuotoista, mutta huomioitava alueen suuri koko.
- Voi harkita kartalla näkyvien kolmen ehdokasalueen yhdistämistä yhdeksi suureksi alueeksi, leikata alueet erillisiksi kokonaisuuksiksi.

verbatimId Counts - EMMA_AHV_164 (2004-2023)

Kuva: Alueen 20 yleisimmin havaittua lajia (yläpaneeli) ja sanapilvi (alapaneeli), jossa huomioidaan alueen kaikki lajit (suurempi fontti tarkoittaa, että lajia tavattu enemmän).

Nordöstra Signilskärsfjärden

- 59,8 km²
- Suhteellisen vähän uutta aineistoa alueelta. Myös osa isompaa Nordvästra Åland -kandidaattialuetta.
- Paljon sinisimpukkaa ja rakkohaurua. Vähemmissä määrin sekä putkilikasvi- että levälajistoa.
- Koska enemmän vanhempaa kartoitusaineistoa, ehkä tällaisenaan pois. Myös harvittavana yhdistämistä isompaan aluekokonaisuuteen (Nordvästra Åland).

verbatimId Counts - EMMA_AHV_157 (2004-2023)

Kuva: Alueen 20 yleisimmin havaittua lajia (yläpaneeli) ja sanapilvi (alapaneeli), jossa huomioidaan alueen kaikki lajit (suurempi fontti tarkoittaa, että lajia tavattu enemmän).

Nordöstra Åland

- 1051,7 km²
- Kartoituksia täydennetty paljon. Hyvin laaja ja avoin alue. Lajisto leväpainotteinen. Paljon sinisimpukkaa, jonkin verran rakkohaurua.
- Osa alueesta päällekkäin olemassa olevan EMMA-alueen (Väderskär) kanssa, jossa myös iso osa vanhemmista kartoituksista.
- Tuoko mitään uutta verrattuna olemassa olevaan EMMA-alueeseen? Harkittava EMMA-alueen kanssa yhdistämistä, sen poisleikkaamista tai poistamista kandidaat-
tialue.

verbatimId Counts - EMMA_AHV_165 (2004-2023)

Kuva: Alueen 20 yleisimmin havaittua lajia (yläpaneeli) ja sanapilvi (alapaneeli), jossa huomioidaan alueen kaikki lajit (suurempi fontti tarkoittaa, että lajia tavattu enemmän).

Paraisten harjusaaret

- 2,2 km²
- Kartoitusaineistoa vuodelta 2024, ei vielä koostettu.
- Harkittu alueen rajauksen laajentamista, jotta alue kattaisi luontodirektiivin harjusaaret-luontotyyppin (1610; ei kartalla).

Persöfladan

- 0,6 km²
- Kartoitettu suhteellisen tasaisesti, huomioiden myös alueen pienen koon.
- Havaittu suhteellisen paljon näkinpartaisleviä (tähtimukulaparta, punanäkinparta). Myös pikkujärvisimpukoita, jotka LuTU-luontotyyppinä uhanalaisia (suursimpukkapohjat). Muu lajisto ei kovin erikoista.
- Pelkkien 2004–2018 kartoitusaineistojen perusteella ei jatkoon (olisi alkuperäisessä EMMA-työssä perusteltu EMMA-alueeksi, jos ekologisesti riittävän merkittävä). Uudelleen harkittava kun vuoden 2024 aineistot ovat koostettu.

verbatimId Counts - EMMA_UUD_26 (2004-2023)

Kuva: Alueen 20 yleisimmin havaittua lajia (yläpaneeli) ja sanapilvi (alapaneeli), jossa huomioidaan alueen kaikki lajit (suurempi fontti tarkoittaa, että lajia tavattu enemmän). Kuvissa esitetty aineistot vuoteen 2018 asti.

Reveli

- 6,3 km²
- Kartoituspisteet sijoittuvat alueelle melko tasaisesti ja uudet kartoitukset ovat täydentäneet alueen kartoituksia hyvin.
- Sinisimpukkaa, muutamia muita levälajeja. Lajistollisesti ei erikoisempi. Geologisesti ehkä kiinnostava: EMODnetin geologisten aineistojen perusteella alueella hiekka-pohjaa ja muuta pehmeää pohjasubstraattia.
- Jatko epävarma.

verbatimId Counts - EMMA_SAT_83 (2004-2023)

Kuva: Alueen 20 yleisimmin havaittua lajia (yläpaneeli) ja sanapilvi (alapaneeli), jossa huomioidaan alueen kaikki lajit (suurempi fontti tarkoittaa, että lajia tavattu enemmän).

Rihtniemi

- 15,8 km²
- Paljon sinisimpukkaa ja rakkohaurua (*Fucus vesiculosus*, *Fucus* sp.). Lajisto leväpainotteinen, mutta ei erikoisempaa lajistoa edellä mainittujen lisäksi.
- Alue on kolmen EMMA-alueen välissä – Uudenkaupungin ulkosaaristo, Rauman ulkosaaristo, Rauman De Geer – tuoko alue jotain uutta näihin nähden?
- Ei jatkoon (ellei huomattavasti erotu ympäröivistä EMMA-alueista).

verbatimIId Counts - EMMA_SAT_38 (2004-2023)

Kuva: Alueen 20 yleisimmin havaittua lajia (yläpaneeli) ja sanapilvi (alapaneeli), jossa huomioidaan alueen kaikki lajit (suurempi fontti tarkoittaa, että lajia tavattu enemmän).

Saaristomeren ulkosaaristo Vänö

- 137,1 km²
- Aluetta kartoitettu laajasti. Pieni osa alueen kartoituspisteistä ei vielä koostettu (etenkin alueen länsiosassa).
- Paljon etenkin sinisimpukkaa, vähän rakkohaurua, lajisto leväpainotteista. Lajistollisesti myös monimuotoinen. Paikoittain paljon LuTU-luontotyyppejä.
- Pitkä kaistale päällekkäin Saaristomeren ulkosaaristo -EMMA-alueen kanssa. Päällekkäisyys tulisi poistaa tai yhdistää alueet. Harkittu myös kaksiosaista aluetta. Aluetta ympäröi 4 EMMA-aluetta (em. lisäksi Ådöfjärden, Högsåra, Salpausselkä) – eroaako merkittävästi näistä alueista?
- Jatko epävarma.

verbatimId Counts - EMMA_VAR_144 (2004-2023)

Kuva: Alueen 20 yleisimmin havaittua lajia (yläpaneeli) ja sanapilvi (alapaneeli), jossa huomioidaan alueen kaikki lajit (suurempi fontti tarkoittaa, että lajia tavattu enemmän). Kuvissa esitetyt aineistot vuoteen 2023 asti.

Sandholmen

Tasot
Jatkotarkasteltavat alueet
Vahvempi kandidaatti
Velmu-pisteet 2024
Lutu 500m 2022
1

- 0,6 km²
- Aluetta on kartoitettu vuonna 2024, eikä aineistoja ole vielä koostettu.
- Alueella on tehty kaksi kartoituslinjaa, mutta alue on myös hyvin pienikokoinen. Jatko epäselvä.

Sideby

- 37 km²
- Kartoituksia pitkälti koko alueelta, uudet kartoitukset hieman täydentäneet alueen kartoituksia.
- Paljohkon sinisimpukkaa, paljon rakkohaurua (sekä *F. vesiculosus* että *Fucus* sp.), lajisto hyvin leväpainotteista. Lajistollisesti suhteellisen monimuotoista, mutta ehkä ei kovin erikoista. Muutamia LuTU-luontotyyppejä alueella.
- Heti vieressä ja samankaltaisessa ympäristössä ei muita olemassa olevia EMMA-alueita.
- Jatko epävarma pelkän lajiston perusteella.

verbatimId Counts - EMMA_POH_147 (2004-2023)

Kuva: Alueen 20 yleisimmin havaittua lajia (yläpaneeli) ja sanapilvi (alapaneeli), jossa huomioidaan alueen kaikki lajit (suurempi fontti tarkoittaa, että lajia tavattu enemmän).

Stora Fagerö

- 3,2 km²
- Alueen kartoitukset täydentyneet huomattavasti alueen kokoon nähden, etenkin alueen pohjois-itäpuolelta. Länsiosa kuitenkin kartoittamaton.
- Meriajokasta havaittu jonkin verran. Myös vähän rakkohaurua ja sinisimpukkaa. Putkilokasvipainotteinen lajisto, etenkin erilaisia vitoja (*Potamogeton*, *Stuckenia*).
- Mahdollisesti jatkotarkasteltavaksi.

Kuva: Alueen 20 yleisimmin havaittua lajia (yläpaneeli) ja sanapilvi (aläpaneeli), jossa huomioidaan alueen kaikki lajit (suurempi fontti tarkoittaa, että lajia tavattu enemmän).

Södra Stadsfjärden Vasa

- 32,9 km²
- Uudet kartoitukset keskittyvät etenkin Vaskiluodon saaren ympäristöön Vaasan edustalla, mutta myös alueen eteläosassa on kartoitettu Toby å -joen alajuoksua.
- Alueen kartoitukset ovat täydentyneet, mutta uudet kartoitukset eivät ole tuoneet tietoisuuteen mitään merkittävää, vaan lisää jo havaittua lajistoa. Huomattavassa osassa uusista kartoituksista ei ole havaittu mitään lajistoa (*no species recorded*).
- Nykyisessä muodossa ei jatkoon, eikä ehkä pilkottunakaan (esim. Vaskiluodon saaren ympäristö).

verbatimId Counts - EMMA_POH_96 (2004-2023)

Kuva: Alueen 20 yleisimmin havaittua lajia (yläpaneeli) ja sanapilvi (alapaneeli), jossa huomioidaan alueen kaikki lajit (suurempi fontti tarkoittaa, että lajia tavattu enemmän).

Talosaaren ja Karhusaaren lahtialueet

- 4,5 km²
- Uudet kartoitukset ovat täydentäneet alueen eteläosan lahtelmia. Eteläisempi osa alueesta on myös PEMMA-alue. Lajistollisesti alue ei erikoisempi, hyvin ruovikoitunut alue.
- Lajiston perusteella ehkä ei jatkoon, ellei löydy muita perusteita, esim. kalojen kannalta. Idässä kuitenkin toinen kala-EMMA-alue.

verbatimId Counts - EMMA_UUD_142 (2004-2023)

Kuva: Alueen 20 yleisimmin havaittua lajia (yläpaneeli) ja sanapilvi (alapaneeli), jossa huomioidaan alueen kaikki lajit (suurempi fontti tarkoittaa, että lajia tavattu enemmän).

Tauvonniemi

- 2,5 km²
- Isossa osassa kartoituksia ei havaittu lainkaan lajistoa. Mukulanäkinpartaa kuitenkin esiintyy pitkin aluetta.
- Alueen lähetyvillä kuitenkin myös useampia olemassa olevia EMMA-alueita.
- Ei jatkoon pelkkien Velmu-aineistojen perusteella.

verbatimld Counts - EMMA_POP_81 (2004-2023)

Kuva: Alueen 20 yleisimmin havaittua lajia (yläpaneeli) ja sanapilvi (alapaneeli), jossa huomioidaan alueen kaikki lajit (suurempi fontti tarkoittaa, että lajia tavattu enemmän).

Utgrynnän-Storkallan

- 58,3 km²
- Alueen kartoituksia täydennetty vain viidellä kartoituslinjalla.
- Jonkin verran lisää havaittu rakkohaurua (*Fucus*). Paljon erilaisia kiinnittyneitä leviä, rihmalevää. Paljon eri lajeja, mutta lajisto ei kovin erikoista, hyvin tyyppillistä.
- Harkittu alueen pilkkomista ja sen jälkeen uutta tarkistusta, mutta pelkän lajiston perusteella ehkä ei jatkoon.

verbatimId Counts - EMMA_POH_74 (2004-2023)

Kuva: Alueen 20 yleisimmin havaittua lajia (yläpaneeli) ja sanapilvi (alapaneeli), jossa huomioidaan alueen kaikki lajit (suurempi fontti tarkoittaa, että lajia tavattu enemmän).

Valsörarna

- 26,3 km²
- Entuudestaan jo melko kartoitettu alue. Kartoitukset eivät juurikaan täydentäneet vanhoja kartoituksia, vaan sijoittuvat jo kartoitetuille alueille.
- Jonkin verran rakkohaurua (*Fucus*) ja näkinpartaisia. Monipuolisesti mutta vähemmissä määrin eri lajeja. Paljon letkuleviä (*Vaucheria*). Uudemmat kartoitukset eivät ole tuonut tietoisuuteen erikoisempaa lajistoa.
- Pelkän kartoitustiedon perusteella ehkei jatkoon. Aluetta on alkuperäisessä EMMA-työssä toivottu EMMA-alueeksi, mm. seuraavista syistä: merellinen raja-alue (pohjoisimmat rakkohaurun ja sinisimpukoiden esiintymisalueet), kala-arvot, linnut ja lepäkot. Alueella kuitenkin ehkä jopa hapettomia pohjia, vaikka yleisemmin on ollut melko hyvä vedenlaatu.
- Jatko epävarma.

verbatimId Counts - EMMA_POH_75 (2004-2023)

Kuva: Alueen 20 yleisimmin havaittua lajia (yläpaneeli) ja sanapilvi (alapaneeli), jossa huomioidaan alueen kaikki lajit (suurempi fontti tarkoittaa, että lajia tavattu enemmän).

Yyteri

- 70,4 km² (ulottuu lännessä talousvyöhykkeelle)
- Vähän sinisimpukkaa, paljon simpukkamurskaa ja muita simpukoita (*Cerastoderma/Macoma baltica/Mya arenaria*). Paljon kilkkejä. Paljon lajittomia havaintoja.
- Alue on ehkä enemmän geologinen kohde, esim. EMODnet:n [pohjanlaatuaineiston](#) mukaan selkeästi erottuva hiekkainen pohja.
- Kartoitusaineiston perusteella ei jatkoon, mutta ehkä geologinen kohde?

verbatimId Counts - EMMA_SAT_84 (2004-2023)

Kuva: Alueen 20 yleisimmän havaittua lajia (yläpaneeli) ja sanapilvi (alapaneeli), jossa huomioidaan alueen kaikki lajit (suurempi fontti tarkoittaa, että lajia tavattu enemmän).

Ålands nordvästra skärgård

- 116,3 km² (vihreällä rajattu alue)
- Alueelta vain uutta kartoitustietoa. Melko tasaisesti kartoitettu, huomioiden alueen ison koon.
- Alueella tavattu sekä kovien että pehmeiden pohjien lajistoa. Paljon sinisimpukkaa ja rakkohaurua.
- Harkittava, mitä tehdä toisen EMMA-kandidaatin päällekkäisyyden kanssa. Ihan vieressä ei toista olemassa olevaa EMMA-alueita, mutta luoteis-Ahvenanmaalla on kolme eri kandidaattialuetta. Tämä näistä kolmesta ehkä jatkoon, jos ei esim. yhdistetä tai pilkota alueita toisenlaiseksi kokonaisuudeksi.

verbatimIld Counts - EMMA_AHV_156 (2004-2023)

Kuva: Alueen 20 yleisimmin havaittua lajia (yläpaneeli) ja sanapilvi (alapaneeli), jossa huomioidaan alueen kaikki lajit (suurempi fontti tarkoittaa, että lajia tavattu enemmän).

Kirjallisuus

- Kotilainen, A., Kiviluoto, S., Kurvinen, L., Sahla, M., Ehrnsten, E., Laine, A., Lax, H.-G., Kontula, T., Blankett, P., Ekebom, J., Hällfors, H., Karvinen, V., Kuosa, H., Laaksonen, R., Lappalainen, M., Lehtinen, S., Lehtiniemi, M., Leinikki, J., Leskinen, E., Riihimäki, A., Ruuskanen, A. & Vahteri, P. (2018). Itämeri. Julkaisussa Kontula, T. & Raunio, A. (Eds.), *Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018: Luontotyyppien punainen kirja Osa 2 – luontotyyppien kuvaukset* Suomen ympäristö Vol. 5/2018, s. 15-98. Helsinki: Suomen ympäristökeskus ja ympäristöministeriö.
- Kuismanen, L., Boman, R., Forsblom, L., Virtanen, E. A. & Kurvinen, L. (2024). Paikallisesti ekologisesti merkittävien vedenalaisten meriluontoalueiden tunnistaminen: Esimerkki pääkaupunkiseudulta. Suomen ympäristökeskuksen raportteja, 13 | 2024, 101 s., ympäristökeskus, S. Saatavilla: <http://hdl.handle.net/10138/575184>
- Kuismanen, L. M. J., Virtanen, E. A., Lappalainen, J., Kurvinen, L., Blankett, P. & Viitasalo, M. (2023). Identifying ecologically valuable marine areas to support conservation and spatial planning at scales relevant for decision making. *Marine Policy*, 158. doi:<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105890>
- Lappalainen, J., Kurvinen, L. & Kuismanen, L. (2020). Suomen ekologisesti merkittävät vedenalaiset meriluontoalueet (EMMA) – Finlands ekologiskt betydelsefulla marina undervattensmiljöer (EMMA). Suomen ympäristökeskuksen raportteja, 8, 294 s., Saatavilla: <http://hdl.handle.net/10138/312221>